

XILARI MANTEL IJODI: TARIX VA "AYOL NASRI"

Nazarova Rayxon Shavkatovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

1- bosqich tayanch doktoranti

Toshkent, O'zbekiston

ANNOTATSIYA

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi Xilari Mantelning tarixiy nasri keng ko'lamli jihatlarni namoyon qilishi bilan bog'liq. Adiba Angliya tarixini, ayniqsa Tyudor hukmronligi davriga chuqur nazar tashlaydi va kitobxonni tarixning o'ziga xos rang-barang olamiga olib kiradi. Hilari Mantel hokimiyat va uning murakkab ta'sirni tasvirlash uchun Tudor davrinida mavjud bo'lgan siyosiy o'yinlarni tahlil qilishga e'tibor qaratadi. Adiba davr va ijtimoiy guruhlarning ijtimoiy-madaniy odatlariga va qadriyatlariga murojaat qiladi, o'z asarlarini kundalik hayotga xos bo'lgan tafsilotlar bilan boyitadi. Shu bilan birga maqola Hilari Mantelning tarixiy asarlari va "ayol nasri" tushunchasi o'rtasidagi munosabatga oydinlik kiritadi hamda ayol nasrining Hilari Mantel asarlaridagi tarixiy voqealar talqinida kuzatilgan ta'sirni aniqlab beradi. Shu bois maqolada ayol nasrining tarixiy janrga qanday kirib borishi, uning tarixiy qahramonlar va voqealarni idrok etishda qanday vazifani o'taganini ochib beradi. Tadqiqot metodologiyasi feministik tanqid va "ayol nasri" tushunchasini inobatga olgan holda Xilari Mantel trilogiyasidan iboratdir. Birinchi jahon urushidan so'ng ayollar ancha imtiyozlarga ega bo'lish natijasida, ayollar ziyoli bo'lishga intildilar. Angliya adabiyotida adibalar soni ko'paydi, ayollar ijod bilan shug'ullana boshladilar. 1930-yillarda ayollar tomonidan yaratilgan tarixiy romanlar soni ancha o'sdi. Adibalar o'z romanlarida turli tarixiy davrlarda ayollar duch kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni tasvirladilar. Ular o'z qahramonlari hayoti orqali o'tmishda ayollar duch kelgan va bugungi kunda ham duch kelayotgan muhim ekzistensial va psixologik to'siqlarga e'tibor qaratib, yangi qarashlarni yoritdilar. Maqolaning natijalari Hilari Mantelning tarixiy nasridagi "ayol nasri" ning o'ziga xos xususiyatlarini va ularning tarixiy syujet va qahramonlarni yaratishdagi ta'sirini ochib beradi.

KALIT SO'ZLAR

Tarixiy roman, gender, nasr, janr, trilogiya, personajlar, ayollar, tarix, cherkov, hukumat.

ТВОРЧЕСТВО ХИЛАРИ МАНТЕЛ: ИСТОРИЯ И «ЖЕНСКОЕ ПИСЬМО»

Назарова Райхон Шавкатовна

Узбекский государственный университет мировых языков

Докторант 1 курса (PhD)

Ташкент, Узбекистан

Ray11_91@mail.ru

ORCID ID: 0009-0008-7574-9434

Tel: +99897 752 05 10

АННОТАЦИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
<p>Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в исторической прозе Хилари Мантел рассматривается широкий круг вопросов. Писательница раскрывает историю Англии, особенно период правления Тюдоров, погружая читателя в ее красочный мир. Хилари Мантел подробно анализирует политические интриги и манипуляции, которые характеризовали эпоху Тюдоров, чтобы передать сложность проблемы власти и влияния. Она обращается к социокультурным нормам и ценностям различных времён и общественных групп, обогащая свои произведения детальными описаниями различных аспектов повседневной жизни.</p> <p>Цель данной статьи заключается в анализе творчества Хилари Мантел с учётом взаимосвязи между историческими аспектами и концепцией «женского письма» в её произведениях. Основная задача исследования заключается в выявлении влияния женского письма на интерпретацию исторических событий в произведениях Хилари Мантел. Статья исследует то, как именно женское письмо проникает в историческую прозу и как это влияет на восприятие исторических персонажей и событий. Методология исследования включает анализ трилогии Хилари Мантел с учётом феминистской критики и концепции «женского письма».</p> <p>После Первой мировой войны женщины получили доступ ко многим привилегиям, что позволило им уделить больше времени чтению книг. В результате возрос интерес к исторической прозе, многие женщины начали заниматься литературным творчеством. Это привело к увеличению числа исторических романов, написанных женщинами после 1930-х гг. Писательницы, акцентировали внимание на трудностях, с которыми сталкивались женщины в разные исторические периоды. Они придавали образам своих героинь новую глубину, обращая внимание на существенные экзистенциальные и психологические барьеры, с которыми женщины сталкивались в прошлом и продолжают сталкиваться и в наши дни. Результаты статьи выявляют особенности «женского письма» в исторической прозе Хилари Мантел и его влияния на интерпретацию исторических сюжетов и персонажей в её произведениях.</p>	<p>Исторический роман, гендерные роли, проза, жанр, трилогия, персонажи, женщины, история, церковь, правление.</p>

THE WORKS OF HILARY MANTEL: HISTORY AND "WOMEN'S WRITING"

Nazarova Rayxon Shavkatovna

*PhD student, Uzbekistan State World Languages University
Tashkent, Uzbekistan*

ABSTRACT

The article is concerned with the historical prose of Hilary Mantel. The writer reveals the history of England, especially the period of the Tudor era, immersing the reader in an epic world. Hilary Mantel analyzes the political intrigue and manipulation that characterized the Tudor era to convey the complexity of power and influence. She addresses the sociocultural norms and values of various times and social groups, enriching her works with detailed descriptions and aspects of everyday life. The aim of this article is to analyze the work of Hilary Mantel, taking into account the relationship between historical aspects and the concept of "women's writing" in her works. The main objective of the study is to identify the influence of women's writing on the interpretation of historical events in the trilogy of Hilary Mantel. The article explores the way how women's writing penetrates historical prose and how this affects the perception of historical characters and events. The research methodology includes an analysis of Hilary Mantel's trilogy, taking into account feminist criticism and the concept of "women's writing". After World War I, women gained access to many privileges, allowing them to spend more time reading books. As a result, interest in historical prose increased, and many women began to engage in literary creativity. This led to an increase in the number of historical novels written by women after the 1930s. The writers focused on the difficulties that women faced in different historical periods. They gave their heroines new depth by drawing attention to the significant existential and psychological barriers that women faced in the past and continue to face today. The results of the article demonstrate the features of "women's writing" in the historical prose of Hilary Mantel and its influence on the interpretation of historical plots and characters in her works.

KEYWORDS

Historical novel, gender roles, prose, genre, trilogy, characters, women, history, church, government.

ВВЕДЕНИЕ

Исторический роман начал формироваться и обретать свои основы в литературе XVII и XVIII вв., однако достиг своего расцвета в XIX веке после краха Наполеоновской империи. В семнадцатом и восемнадцатом столетиях произведения, относящиеся к данному жанру, зачастую включали в себя имена исторических личностей и названия мест действия, тем не менее, психологическая глубина персонажей и их внутренние конфликты оставались привязанными к субъективному видению авторов, что способствовало росту популярности этих произведений за счёт реалистичности и авантюристичности персонажей. После Французской революции и последующей эпохи Наполеона среди населения Франции произошло нарастание патриотических настроений, что, в свою очередь, нашло отражение в культуре и литературе других стран, таких как Германия, Польша, Испания и другие. Этот интерес к национальной

истории и культуре усилился после падения Наполеона, поскольку общественность стремилась к познанию исторического прошлого своих народов, культуры, языков и исторических событий. Это дало литературным деятелям возможность не только включать в свои произведения исторические фигуры и события, но и освещать через них социальные изменения и проблематику того времени. Следовательно, интерес к истории, её пониманию через литературные образы и персонажи, а также осмысление и переосмысление исторического наследия и итогов минувших эпох стали центральными особенностями развития жанра исторического романа в указанный период.

Основная проблема многих исследований, посвящённых жанру исторического романа, заключается в том, что современные произведения на историческую тематику часто сравнивают с общепринятой концепцией, сформированной на основе творчества Вальтера Скотта. Это иногда приводит к выводам о вымирании исторического жанра в целом, поскольку наблюдаются некоторые расхождения с устаревшей моделью (Orlov S., 1965, 5).

Модель исторического романа, созданная Вальтером Скоттом и ставшая классической, хотя и имеет важное значение для жанра, представляет лишь один из множества подходов к данному литературному жанру.

Помимо этого, в последние десятилетия двадцатого века понятие «женского письма» стало объектом интенсивных дискуссий в области литературоведения, особенно после возрождения интереса ко второй волне феминизма в 1960-х годах. С середины двадцатого века писательницы начали активно занимать место на литературной сцене, что привело к возникновению такого явления, как «женская литература» (Trofimova Y., 1997, 51). Отдельные женские голоса в культуре стали звучать значительно сильнее и отчётливее только в двадцатом веке. Поэтому целью данного исследования является раскрытие особенностей «женской литературы» в контексте жанра исторического романа.

МЕТОДЫ

Методологическая основа нашего исследования базируется на принципах историко-биографического метода с теоретическим подходом. Особое внимание уделяется исторической прозе Хилари Мантел о временах Тюдоров в контексте жанра исторического романа и влиянию женских персонажей на ход событий и общественные процессы в контексте литературоведения.

Предметом данного исследования являются особенности трилогии британской писательницы, повествующей о периоде правления Тюдоров и их окружения. Данная трилогия относится некоторыми критиками к «женской

литературе», что, на наш взгляд, является ошибочным.

Теоретическую основу данного исследования составили фундаментальные работы зарубежных и российских литературоведов, внёсших свой вклад в изучение жанра исторического романа и гендерных аспектов в литературоведческом контексте. Нами выделяются труды Г. Лукача, Д. Уолес, Б. Фоули, Ю. Кристевой, Е. Трофимовой и С. Орлова. Это лишь тот малый список имён ведущих литературоведов, осветивших и освещающих различные аспекты и проблемы жанра исторического романа и в целом, и в отдельных странах.

В процессе исследования нами были учтены недавние изменения в отношении читателей к исторической прозе, поскольку восприятие и толкование произведений остаётся актуальным для понимания развития жанра исторического романа и определения общих тенденций в литературном процессе. Обращение к современным английским историческим романам подчёркивает тенденцию к гибридизации жанров и освещению различных исторических эпох.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Прогресс человеческого интеллекта, эпоха Просвещения и повышение осознанности являются прямыми следствиями познания собственной истории, анализа и осмысления внутренних конфликтов, их преодоления и стремления к изменениям к лучшему. В своём труде «Исторический роман» Г. Лукач подчёркивает переосмысление понятия прогресса, которое отходит от представления о нём как о существенно неисторическом противостоянии между гуманистическим разумом и феодально-абсолютистской иррациональностью. В соответствии с новой интерпретацией, прогресс человечества воспринимается как постоянно усиливающееся взаимодействие из внутренних конфликтов между социальными силами в самом ходе истории, где история сама выступает как вектор и воплощение человеческого развития (Lukach G., 1989, 27).

Первые историки, родом из Франции, акцентировали внимание на классовой борьбе и стремились к внутреннему прогрессу, раскрывая в своих произведениях конфликты и прогрессивные изменения в обществе. Г. Лукач подчёркивает, что любое изменение в течение истории имело в виду не только поверхностные изменения, но и моральные трансформации внутри человека (Lukach G., 1989, 28).

Историзм становится ключевым элементом исторического романа, который практикует возвращение к прошлому для выявления оригинальных персонажей, культуры, языка и событий. Определение понятия жанра

исторического романа остаётся сложным, поскольку он сохраняет свою значимость во все эпохи. В отличие от других жанров, исторический роман не черпает своих персонажей из современности, а воссоздаёт фигуры прошлых веков, сообщая актуальные для современности идеи и переживания. Мимесис (сам термин происходит от греческого слова, которое означает «подражать»; был адаптирован философом Аристотелем для выражения идеи о том, что искусство имитирует объекты и события, которые мы видим в реальности) играет ключевую роль в художественном изображении истории, где вымышленные персонажи, происходящие из прошлого, представляют собой уникальное слияние реальности и вымысла. Барбара Фоули – автор весомого научного труда «Рассказывая истину» («*Telling the Truth*») подчёркивает, что исторический роман активно участвует в широкой трансформации исторического сознания, преобразуя представление о прошлом в соответствии с эволюцией восприятия реальности (Foley, B., 1986, 144). Следовательно, исторический роман играет важную роль в трансформации исторического сознания, представляя историческую действительность через художественную призму. Создание персонажей, которые, хотя и вымышлены, призваны отражать реальность и внутреннюю борьбу людей определенного исторического периода, представляет собой искусство переосмысления исторической правды с учётом изменяющихся концепций реальности.

Авторы исторических романов сталкиваются с задачей создания персонажей и событий, которые одновременно реалистичны и вымышлены. Ведь хотя они и описывают прошлое, многие детали внутренней жизни и чувств людей тех времён остаются неизвестными, незафиксированными. Это заставляет писателей не просто пересказывать исторические факты, а вдыхать жизнь в персонажей, вымышляя их внутренний мир, мысли и эмоции. Следовательно, даже если роман и основан на реальных исторических событиях, его содержание и персонажи в конечном итоге являются плодом воображения автора. Однако для того, чтобы сделать сюжет убедительным и интересным, автор должен тщательно изучить исторический период, культуру, обычаи, язык того времени.

Время не стоит на месте. Следовательно, наше понимание гендерного равенства, социальной справедливости и многих других аспектов жизни также меняется, что позволяет современным авторам представлять исторические события под новым углом зрения. Читая исторический роман, читатели не только узнают о прошлом, но и видят, как могли бы действовать и чувствовать люди той эпохи, что делает даже исторические персонажи актуальными для современного общества.

Пионером в объединении реальных событий и персонажей прошлого в

исторических романах стал сэр Вальтер Скотт, родившийся в 1771 году в Эдинбурге. Он был глубоко увлечён шотландской традицией, что нашло отражение в его творчестве. В своём романе «Уэверли» (Waverly) он акцентировал внимание на особенностях уклада жизни шотландцев, представляя разнообразных шотландцев всех сословий и культур. Вальтер Скотт считается отцом исторического романа, поскольку его произведения оказали значительное влияние на развитие этого жанра. Его работы, хотя и раскрывают историю лишь до определенного момента, вовлекают в события современности и умело соединяют их с историческими фактами, что придаёт им актуальность и популярность. В своих произведениях он затрагивал различные конфликты, включая борьбу между англосаксами и нормандцами, этические и моральные противоречия, а также конфликты между классами. Романы Вальтера Скотта стали основой для использования в художественной литературе исторических событий и обстановки, которые впоследствии стали неотъемлемой частью произведений, вводя персонажей, их борьбу и историю, делая жанр исторического романа более разнообразным и востребованным в литературе. Его творчество оказало существенное влияние на многих писателей, включая Гёте, Бальзака, Пушкина, а также на некоторых американских писателей. В целом, творчество Вальтера Скотта сыграло ключевую роль в формировании и развитии исторического романа как жанра, утвердив его популярность и значимость в литературе, а также повлияло на восприятие истории и культуры читателями по всему миру.

Специфика повествовательной структуры и отображение женских персонажей в исторической прозе Х. Мантел. Прежде чем рассматривать особенности творчества женщин-писателей, важно изучить культурные и исторические обстоятельства, в которых возникла фигура «творящей женщины», учитывая сложное и противоречивое отношение общества к женщинам-творцам. В двадцатом веке женщины стали активными и массовыми читательницами исторической прозы, что способствовало появлению множества писательниц, воспринимавших исторический роман как особый жанр эскапизма. В исследовании Д. Уоллес «Женский исторический роман» («Woman's Historical Novel») отмечается, что значительное количество исторических романов, написанных женщинами в XX веке, свидетельствует о значимости данной формы литературы. Продажи книг и показатели библиотечной аренды указывают на широкую читательскую аудиторию, ценящую произведения многих популярных женских авторов исторических романов (Wallace D., 2005, 17).

После Первой мировой войны женщины получили гражданские права и другие привилегии, что позволило им использовать свободное время для чтения

книг, в результате чего многие из них стали заниматься литературным творчеством. Это вызвало рост интереса к исторической прозе, многие женщины начали писать произведения, отражая различные проблемы и вызовы, с которыми сталкивались сами женщины в разные исторические эпохи. Следовательно, женщины стремились защищать свои права, свободу и равенство в обществе, и их литературные труды стали отражать эту борьбу.

В 30-е гг. XX века число исторических романов, написанных женщинами, значительно возросло; авторы начали освещать трудности, с которыми сталкивались женщины в разные исторические эпохи. Писательницы придавали своим персонажам новые черты, подчёркивая противодействие экзистенциального и психологического характера, с которыми женщины сталкивались в прошлом и продолжают сталкиваться сегодня. Они изучали женщин как жертв исторических конфликтов, подчёркивая их уязвимость и борьбу за выживание в различных обстоятельствах (Wallace D., 2005, 57). Следовательно, уделялось особое внимание вопросам женской эмансипации и борьбы за равенство прав.

Исторический роман сохранил большую популярность и в наши дни, привлекая множество писателей, включая женщин, которые оживляют прошлые века, гармонично сочетая историческую достоверность и вымысел. Среди выдающихся современных исторических романисток выделяется Хилари Мантел, автор трилогии о Томасе Кромвеле, министре Генриха VIII. Среди других популярных авторов стоит упомянуть Изабель Альенде, Филиппу Грегори, Сару Уотерс и Джули Орринджер (*Isabel Allende, Philippa Gregory, Sarah Waters, Julie Orringer*).

Хилари Мантел отличается от всех вышеупомянутых авторов своими историческими романами, которые погружают читателей в переживание увлекательных событий, тесно переплетённых с реальными событиями. Она подчёркивает важность этого, говоря о том, что различные типы исторических романов требуют подготовки. Даже если автор использует прошлое как фон, ему необходимо иметь глубокое понимание культуры, быта, особенностей мышления человека того времени. Таким образом, писатели в жанре исторических романов должны глубоко погружаться в изучение культурных особенностей и быта прошлого, чтобы достоверно и живо передать образы и события времён, которые они изображают в своих произведениях. Историческая литература представляет собой сложное искусство, поскольку трудно воссоздать сюжет и персонажей вне контекста и периода; она требует множества творческих подходов, понимания психологии людей различных эпох, использования культурных и языковых особенностей для создания вымышленного мира, который, тем не менее, сочетает в себе знакомое и новое.

Х. Мантел запомнилась многим как автор исторической трилогии «Вулфхолл», «Введите обвиняемых», «Зеркало и свет», а также романа о французской революции «Сердце бури» (*Wolf Hall*, 2009; *Bring Up the Bodies*, 2012; *The Mirror & the Light*, 2020; *A Place of Greater Safety*, 1992). В её трилогии, которая была опубликована после романа «Сердце бури», мы погружаемся в шестнадцатый век - в век правления Тюдоров, а именно во времена короля Генриха VIII. В данный период Рим управлял церквями Англии, получая огромную прибыль: доходы священнослужителей росли, а королевство нищало; королю нужны были люди, которые поддержали бы его в начинаниях. Таким лицом стал Томас Кромвель, который блестяще привёл в исполнение грандиозный королевский проект по отделению церкви от Рима.

Во многих исторических и литературных источниках Томас Кромвель изображён как авантюрист, хитрый и безжалостный негодяй, который уничтожал монастыри и преследовал врагов короля, мешавших тому подчинить католическую церковь в Англии. Хилари Мантел блестяще восстановила историческую правду и показала Кромвеля как деятельного и мудрого советника короля, появившегося на свет в семье необразованного и жестокого кузнеца. Подростком ему пришлось покинуть Англию, и прошлое его представлялось туманным. Своё «образование» он получил не в университетах, а скитаясь по свету, выполняя тяжёлую работу, служа наёмником во французской армии. Томас Кромвель, по Хилари Мантел, не только исторический персонаж, но и личность, которая являла собою образ новой страны, нового мышления, отношения к людям, законам, правилам и нормам бытия (Mantel H., 2021, 717).

В своём первом романе «Вулфхолл» Хилари Мантел мастерски начинает повествование с детства главного героя, Томаса Кромвеля, рисуя кровавую сцену, которая является мощной аллюзией к историческим событиям. Автор создаёт уникальный образ, отражающий глубокое понимание истории и человеческой природы и страданий. Мантел показывает, как Томас Кромвель, переживший жестокость со стороны собственного отца в детстве, вырос в интеллектуала и мудреца, изучил право и стал доверенным советником кардинала Уолси, одной из важных фигур в королевстве. Роман описывает его личную жизнь, семейные отношения, убеждения, исторические события королевства, включая аннулирование брака короля Генриха VIII с Екатериной Арагонской и его брак с Анной Болейн.

Повествование продолжается рассказом о развитии Томаса Кромвеля как личности и росте его влияния на окружающих, всё изображается через призму восприятия самого Кромвеля. Во второй главе Мантел продолжает историческое повествование с фокусом на короле Генрихе VIII и его второй

жене Анне Болейн. В центре второго романа развивается тема недовольства короля своим вторым браком и его желания завершить его по тем же причинам, что и первый. Томас Кромвель, играя роль министра короля, имеет решающее значение в принятии решений, помогая Генриху воплотить его планы в жизнь.

По ходу сюжета Томас Кромвель использует манипуляции и политические уловки, в том числе религиозные аспекты, чтобы обеспечить развод короля с его второй женой. В результате усилий Томаса Кромвеля репутация Анны Болейн оказывается под угрозой, что приводит к её падению и утрате статуса жены короля. Роман раскрывает историю Анны Болейн и её борьбу за сохранение своего положения, что в итоге завершается неудачей.

Томасе Кромвель представлен как сложный и амбициозный персонаж, готовый использовать любые средства для достижения своих целей. Вторая часть трилогии заканчивается свадьбой короля Генриха VIII с Джейн Сеймур, на которой Томас Кромвель получает высокий пост главного советника короля.

В заключительной части трилогии – романе «Зеркало и свет» Хилари Мантел исследует последние годы жизни Томаса Кромвеля, начиная с момента его восхождения к власти и последующего падения. Автор показывает, что доверие Томаса Кромвеля к королю оказалось напрасным, и эта тема пронизывает роман до самого конца. Томас Кромвель оказывается втянутым в сложные политические интриги, и его доверие к королю становится причиной его падения. Финальная трагедия наступает, когда Томас Кромвель попадает в ловушку, устроенную его врагами, и подвергается казни.

Все три романа представляют собой единое произведение, отражающее интеллектуальные способности и талант Хилари Мантел. Автор, прежде всего историк, придаёт новый взгляд на историю, переписывая её с более творческим и увлекательным подходом, который заставляет читателя поверить в реалистичность происходящего. Основное отличие исторической прозы Хилари Мантел от других исторических романистов заключается в её способности переписать историю более творчески, привнося свежий взгляд на исторические события и персонажей. Хилари Мантел представляет историю через видение своих персонажей, исследуя их мысли, чувства и действия с глубоким пониманием и эмпатией. Её произведения не только основаны на исторических фактах, но и воплощают в жизнь сложные взаимоотношения и психологию персонажей, делая их более живыми и реалистичными. Персонажи, созданные писательницей, отличаются глубиной и сложностью благодаря особенностям изображения их внутреннего мира. В отличие от многих других исторических романистов, которые могут сосредотачиваться на описании внешних событий и обстановки, Хилари уделяет особое внимание психологическим аспектам и внутренней мотивации своих персонажей. Она

стремится понять и показать, что движет каждым из них и как их мысли, чувства и решения формируют их судьбы. Герои исторической прозы Мантел подвержены внутренним конфликтам и моральным дилеммам, что делает их более реалистичными и интересными для читателя.

Можно утверждать, что несмотря на то, что центральной фигурой трилогии Мантел является мужчина, «Мантеловский» подход к созданию персонажей и мастерство повествования носят выраженный женский характер. Следовательно, анализ гендерных аспектов в романах Мантел предполагает рассмотрение двух взаимосвязанных составляющих: специфики повествовательной структуры и изображения женских персонажей в её произведениях. Американская писательница и редактор Лидия Юкнавич выдвигает концепцию «телесного повествования», подразумевающую способ изложения событий, который является воплощающим, в отличие от строгого следования традиционным, линейным или формализованным принципам (Yuknavitch, L., 2015). Такой подход к повествованию является интуитивным: исходя из первоначальной идеи, процесс письма развивается спонтанно и зачастую порождает уникальную и небывалую структуру на основе потока сознания. Данный метод схож с подходом Мантел при написании «Вухфхолла», в процессе которого она глубже погружалась в мир своего главного героя и его историю. Мантел высказывалась о «Вулфхолле», утверждая, что произведение «не может быть идеальным», так как «оно охватывает слишком многое»; в отличие от этого, произведение «Введите обвиняемых» было создано с большей технической изощрённостью и ориентацией на конкретную «задачу» (Channel 4 News, 2012).

Именно первый роман наиболее ярко демонстрирует новаторский подход к «воплощённому», или «телесному», стилю повествования, который Юкнавич отмечает, как характерное новшество. Изображение Томаса Кромвеля в романах Мантел начинается с воплощения опыта персонажа, затем следует серия субъективных впечатлений, которые, несмотря на линейное течение времени, в других аспектах не являются линейными, поскольку представляют собой органическое объединение впечатлений, мыслей и действий.

В одном из интервью Мантел упоминает о двусмысленном комплименте, высказанном её покойным другом Кристофером Хитченсом, который заявил: «Вы никогда не догадаетесь, что это написала женщина» (Королевское литературное общество, 2014).

Мантел, в свою очередь, не создает свои произведения с женской перспективы или с упором на женские персонажи (хотя они, безусловно, присутствуют и обладают весомым влиянием). Её стремление создать эти произведения исходит из гипотезы о том, что как писатель она способна

воплощать мужскую рациональность. Женщины в мире Тюдоров играют значительные роли, иногда являясь настолько могущественными, что вызывают страх: в романе «Введите обвиняемых» Анна Болейн выступает как соперница Кромвеля (он с юмором описывает её личность, подарив ей на Новый год серебряные вилки с ручками из горного хрусталя, надеясь, что она будет ими пользоваться, а не приставать к окружающим) (Mantel H., 2012, 296).

Однако женщины во многих случаях подвергаются дискриминации и лишаются прав. Несмотря на это, Мантел не считает необходимым акцентировать внимание на этом или говорить от лица женщин-героинь. Она не подчёркивает политическую несправедливость, характерную для того времени, а предоставляет женщинам возможность существовать в качестве источника энергии. Как было отмечено, в то время как исторический роман имеет тенденцию феминизироваться, подход Мантел является неизменным в ее признании роли мужчин, не умаляя женские аспекты монархической империи (см. Горовиц, «Яффский пляж», 2013). Это точная оценка тематики произведений, тем не менее, более детальное рассмотрение гендерных ролей в повествовании также включает в себя анализ того, как они написаны. Контент и стиль влияют на воздействие романов Мантел на жанр исторического романа.

В знаковом труде Юлии Кристевой (1985) женское литературное творчество исследовано с применением семиотического подхода, при котором акцент делается на знаках, а не только на содержании. По мнению исследовательницы, слова и структура содержания являются патриархальными конструкциями, в то время как знаки в письме, такие как повторение звуков, представляют собой более интуитивные формы самовыражения, обладающие менее социализированным и более аутентичным характером. Семиотика в данном случае рассматривается как область, связанная с музыкальными, поэтическими, ритмическими аспектами, которые обогащают структуру текста и придают ему глубину. Этот подход тесно связан с «женским» взглядом и мировосприятием (Schippers, 2011).

Анализируя подсознательные сигналы в описаниях персонажей и сцен, можно выявить ключевые аспекты женского авторства. Кристева определяет это следующим образом: для того, чтобы отделиться от матери и установить собственную, отдельную идентичность, женский субъект должен «отторгнуть» мать, отказавшись от ассоциации с ней и вызвав реакцию, подобную «отвращению». В то же время, однако, есть стремление к заботливому, безопасному пространству женского или материнского тела, что в литературе именуется как «хора» (Schippers, 2011). Это означает, что процесс формирования собственной идентичности женского субъекта включает в себя как отделение от матери и отрицание связи с ней, так и стремление к

защищённому пространству материнского тела, которое может быть воспринято как символическое возвращение к источнику заботы и безопасности. Согласно Юлии Кристевой, в самом раннем этапе психосексуального развития, который длится с рождения до шести месяцев, преобладает хаотичное слияние восприятий, чувств и потребностей.

Подобный анализ литературы, будучи противоречивым, тем не менее, выражает новый взгляд на понимание текста и предполагает наличие в нем скрытых посланий, неосознаваемых самим автором на момент написания. Парадоксально, что отторжение, а также стремление к существованию в «хоре» могут быть идентифицированы как ключевые элементы в повествованиях, включая творчество Мантел. Это «женское» повествование, согласно Кристевой, может являться контрастом к героической истории, представленной в различных культурных традициях. Благодаря интуитивным и внутренним элементам, подобное повествование не только оказывает влияние на сюжет, но и способствует формированию воплощённой, или телесной, формы повествования. Трилогия о Кромвеле, созданная Хилари Мантел, является не просто легендой о герое. В романах отсутствует героизм и борьба между добром и злом; скорее всего, внутреннее мимолётное противостояние характеризует практически всех персонажей.

Во второй главе трилогии «Введите обвиняемых» Кромвель описывает своё внутреннее развитие следующим образом: «Однажды он задумался о возможности умереть от горя: за свою жену, своих дочерей, свою сестру, отца и кардинала. Но его упорный пульс продолжает биться. Может показаться, что Вы больше не можете дышать, но Ваша грудная клетка имеет другие планы: она поднимается и опускается, издавая вздохи. Вам предстоит процветать, несмотря ни на что; и для этого Бог возьмёт Ваше сердце из плоти и даст Вам сердце из камня» (Mantel H, 2012, 331. цит. по нашему переводу). Эта цитата отражает внутренние конфликты и эволюцию Кромвеля, что делает его персонажем морально сложным и непредсказуемым.

В данном самоописании Томаса Кромвеля явно прослеживается парадокс презрения к женскому полу и одновременного стремления к защите «хоры». Этот парадокс проявляется через такие события, как смерть матери Кромвеля и его жены, напряженные отношения с Анной Болейн, а также через ощущение угрозы и вызова, исходящих от неё, и все это совмещается с его любовью и уважением к своей супруге Элизабет. Проявляется материнское стремление в контексте тяжёлой реальности и семейных ценностей, с которыми Кромвель сталкивается, когда усыновляет сироту Рэйфа. Усыновление Рэйфа, как отражение прошлого Кромвеля, возможно, оказывает исцеляющий эффект на его психологическое состояние через переосмысление собственных демонов

прошлого, включая отношения с жестоким отцом.

Хилари Мантел в своём интервью о бездетности (Jeffries, S., 2012) подчёркивает сходство материнского инстинкта с процессом написания, где она, как мать, воспитывает и оживляет своих персонажей, не зная, какой путь они выберут. Её творчество не только воссоздает историческую личность Томаса Кромвеля, но и привносит в нее элементы женского взгляда, выявляя проблемы женского положения. Это подчёркивает важность гендерных аспектов в повествовании Мантел, где темы женского опыта и роли в обществе присутствуют в виде подтекста истории. Следовательно, история Томаса Кромвеля, рассказанная Хилари Мантел, не только представляет его действия и характер, но и вкладывает в них глубокие гендерные аспекты, подчёркивая значимость женского опыта в понимании исторических событий.

ВЫВОДЫ

Таким образом, роман-трилогия Х. Мантел поднимает вопросы о субъективном восприятии и интерпретации исторических фактов, придавая им особую глубину. Мантел, скорее, стремится создать эффект первичного исторического источника, чем вторичного, раскрывая проблему оценки и интерпретации прошлых событий через свой уникальный подход. При изучении исторических событий с помощью первичных источников историки часто подходят к ним с привычной перспективой, не всегда прибегая к новым подходам. Хилари Мантел в своём творчестве, хотя и не изменила этому правилу, возможно, представляет новый взгляд на исторические факты. Она успешно передаёт объективную историю о Кромвеле, раскрывая тему гуманности и власти, сосредоточиваясь на динамике межличностных отношений. Писать о Кромвеле важно для понимания властных структур и влияния истории на формирование личности. Проникая в это повествование, читатели вынуждены пересмотреть свои представления о власти и истории, которые являются ключевыми элементами трилогии и помогают постигнуть взаимосвязь между властью и личностью. При изучении романов Хилари Мантел мы вынуждены обращать внимание на взаимосвязь между властью и личностью, которые служат центральными темами её произведений. Анализ образа Кромвеля является доказательством способности автора устанавливать связи, превосходящие временные и пространственные рамки, а также традиционные социальные роли и гендерные роли. Она проявляет глубокое сострадание и человечность в изображении персонажей, преодолевая привычные нормы и обычаи. Подход Мантел к трактовке исторических фигур и событий привносит новый смысл в жанр исторической прозы, что подчёркивает её уникальность как автора, а её женский взгляд и характеристика

неоднозначно воспринятого Кромвеля делают её ярким, выдающимся автором исторической прозы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Channel 4 News. Booker winner Hilary Mantel on “opening up the past.” 2012. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=-1-wBRsQAVo>
2. Foley B. Telling the Truth: The Theory and Practice of Documentary Fiction. Cornell University Press, 1986.
3. Horowitz F. Jaffa Beach. North Charleston, S.C.: CreateSpace, 2013.
4. Jeffries S. Hilary Mantel: “If I’m suffering, I can make that pay.” 2012. Retrieved from <http://www.theguardian.com/books/2012/oct/17/hilary-mantel-if-suffering-can-make-pay>
5. Lukacs G. The Historical Novel. Merlin Press, 1989, London.
6. Mantel H. Wolf Hall. 4th Estate, 2009, London.
7. Mantel H. Bring Up the Bodies. 4th Estate, 2012, London.
8. Mantel X. Vulfxoll //per. s angl. Y. Dobroxotovoy-Maykovoy, M. Klevetenko. SPb., 2021.
9. Orlov S.A. / Istoricheskiy roman Valtera Skotta/ S.A. Orlov - M.: Izd-vo Xudoj. lit., 1965.
10. Schippers B. Julia Kristeva and Feminist Thought. Edinburgh University Press, 2011.
11. The Royal Society of Literature. Hilary Mantel in conversation with Harriet Walter (Full). 2014. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=msEaOzzRS0U>
12. Trofimova E. Feminizm i zhenskaya literatura v Rossii // Materialy Pervoi Rossiiskoi letnei shkoly po zhenskim i gendernym issledovaniyam «VALDAI-96». M.: MTsGI, 1997.
13. Wallace D. The Woman’s Historical Novel. Palgrave Macmillan, 2005, New York.
14. Yuknavitch L. Corporeal Writing. 2015. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=o9pUjixyWI4>

REFERENCES

1. Channel 4 News. (2012). Booker winner Hilary Mantel on “opening up the past.” Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=-1-wBRsQAVo>
2. Foley B. (1986). Telling the Truth: The Theory and Practice of Documentary Fiction. Cornell University Press.
3. Horowitz F. (2013). Jaffa Beach. North Charleston, S.C.: CreateSpace.

4. Jeffries S. (2012). Hilary Mantel: “If I’m suffering, I can make that pay.” Retrieved from <http://www.theguardian.com/books/2012/oct/17/hilary-mantel-if-suffering-can-make-pay>
5. Lukacs G. (1989) *The Historical Novel*. Merlin Press, London.
6. Mantel H. (2009) *Wolf Hall*. 4th Estate, London.
7. Mantel H. (2012). *Bring Up the Bodies*. London: Fourth Estate
8. Mantel X. (2021) *Vulfxoll //per. s angl. Y. Dobroxotovoy-Maykovoy, M. Klevetenko*. SPb.
9. Orlov S.A. (1965)/*Istoricheskiy roman Valtera Skotta/S.A. Orlov - M.: Izd-vo Xudoj. lit.*
10. Schippers B. (2011). *Julia Kristeva and Feminist Thought*. Edinburgh University Press.
11. The Royal Society of Literature (2014). Hilary Mantel in conversation with Harriet Walter (Full). Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=msEaOzzRS0U>
12. Trofimova E. (1997) *Feminizm i zhenskaya literatura v Rossii // Materialy Pervoi Rossiiskoi letnei shkoly po zhenskim i gendernym issledovaniyam «VALDAI-96»*. M.: MTsGI.
13. Wallace D. (2005) *The Woman’s Historical Novel*. Palgrave Macmillan, New York
- Yuknavitch L. (2015). *Corporeal Writing*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=o9pUjixyWI4>